

ARTÍCULO ORIGINAL

Factores de riesgo asociados a la sobrecarga en cuidadores informales de adultos mayores postrados

Risk factors associated with overload in informal caregivers of prostate older adults

Fatores de risco associados à sobrecarga em cuidadores informais de idosos acamados

Annalie Fidelina Rondón-Vázquez^I, Adel Elio Peña-Carballosa^I, Nuris Nilda Almaguer-Cruz^I,
Ricardo Lorenzo Mora-Betancourt^{II*}, Yunior Morales-Ricardo^{III}

^I Policlínico Docente "Rubén Batista Rubio". Holguín, Cuba.

^{II} Dirección Municipal de Salud Cacocum. Holguín, Cuba.

^{III} Universidad de Holguín. Holguín, Cuba.

*Autor para la correspondencia: rlmora@infomed.sld.cu

Recibido: 30-12-2022 Aprobado: 06-03-2023

RESUMEN

Introducción: el envejecimiento de la población es uno de los más importantes fenómenos del siglo XXI. Cada día se hacen más necesarias las investigaciones respecto a este tema. **Objetivo:** determinar los factores de riesgo asociados a la sobrecarga en cuidadores informales de adultos mayores postrados del área de salud de Cacocum, Holguín, en el año 2022. **Método:** se realizó un estudio observacional descriptivo transversal, en el municipio Cacocum, Holguín, desde el 5 de julio de 2021 hasta el 29 de agosto de 2022. El universo estuvo constituido por 129 cuidadores de adultos mayores postrados (N=129) y la muestra por 106 cuidadores informales (n=106), obtenida por muestreo no probabilístico intencional. Para determinar la sobrecarga de los cuidadores se utilizó la escala de Zarit. Las variables estudiadas fueron: edad, sexo, nivel educacional, promedio de horas diarias dedicadas al cuidado del enfermo, vínculo del

cuidador con el enfermo y presencia de sobrecarga del cuidador. **Resultados:** predominó el grupo de edad de 60-69 años y el sexo femenino. Predominaron los cuidadores con el duodécimo grado y los sobrecargados. Existió un predominio de cuidadores con vínculo familiar y una relación significativa con la sobrecarga. Predominaron los cuidadores que dedicaban 18 horas como promedio al día al cuidado del enfermo y existió un predominio de cuidadores que habían dedicado de 3 a 4 años al cuidado del enfermo, se halló una relación significativa con la sobrecarga. **Conclusiones:** el vínculo del cuidador con el enfermo en cuanto a relación filial y los años dedicados al cuidado del mismo fueron los factores más asociados con el desarrollo de sobrecarga.

Palabras clave: factores asociados; sobrecarga; cuidadores informales; adulto mayor; escala de Zarit

ABSTRACT

Introduction: population aging is one of the most important phenomenon of the 21st century. Research on this subject is becoming more and more necessary every day. **Objective:** to determine the risk factors associated with overload in informal caregivers of prostate older adults in the health area of Cacocum, Holguín, year 2022. **Method:** a cross-sectional descriptive observational study was carried out in Cacocum, Holguín, from July 5, 2021 to August 29, 2022. A total of 129 caregivers of prostate older adults (N=129) were selected as the study's universe and the sample consisted of 106 informal caregivers (n=106), obtained by nonprobability purposive sampling. The Zarit Scale was used to determine factors associated with overload in caregivers. Variables studied were as follow: age, sex, educational level, daily hours dedicated to caregiving, relationship between the caregiver and the patient, and the manifestation of overload in caregivers. **Results:** there was predominance in the age group of 60 to 69 years and female sex. Caregivers with twelfth grade of education and manifestation of overloaded were predominant. There was a predominance of caregivers with family ties and a significant relationship with overload. Predominated caregivers who spent an average of 18 hours per day in the care of the patients and the caregivers who had spent 3 to 4 years in caregiving, a significant relationship with overload was found. **Conclusions:** the relationship established between the caregivers and patients in terms of filial relationship and the years spent in the care provided to the patient were the factors most associated with the development of overload.

Keywords: associated factors; overload; informal caregivers; older adult; Zarit scale

RESUMO

Introdução: o envelhecimento populacional é um dos fenômenos mais importantes do século XXI. A pesquisa sobre esse tema está se tornando cada dia mais necessária. **Objetivo:** determinar os fatores de risco associados à sobrecarga em cuidadores informais de idosos acamados na área de saúde de Cacocum, Holguín, no ano de 2022. **Método:** estudo observacional descritivo transversal realizado no município de Cacocum, Holguín, de 5 de julho de 2021 a 29 de agosto de 2022. O universo foi constituído por 129 cuidadores de idosos acamados (N=129) e a amostra por 106 cuidadores informais (n=106), obtida por amostragem intencional não probabilística. Para determinar a sobrecarga dos cuidadores foi utilizada a escala de Zarit. As variáveis estudadas foram: idade, sexo, escolaridade, média de horas diárias dedicadas ao cuidado do paciente, vínculo entre cuidador e paciente e presença de sobrecarga do cuidador. **Resultados:** predominou a faixa etária de 60 a 69 anos e o sexo feminino. Houve predominância de cuidadores com ensino médio completo e sobrecarregados. Houve predomínio de cuidadores com vínculo burro familiar e uma relação significativa com sobrecarga. Houve predominância de cuidadores que gastam em média 18 horas por dia cuidando do paciente e predominância de cuidadores que passaram de 3 a 4 anos cuidando do paciente, sendo encontrada relação significativa com a sobrecarga. **Conclusões:** o vínculo do cuidador com o paciente em termos de relação filial e os anos dedicados ao cuidado do paciente foram os fatores mais associados ao desenvolvimento de sobrecarga.

Palavras-chave: fatores associados; sobrecarga; cuidadores informais; idoso; escala Zarit

Cómo citar este artículo:

Rondón-Vázquez AF, Peña-Carballosa AE, Almaguer-Cruz NN, Mora-Betancourt RL, Morales-Ricardo Y. Factores de riesgo asociados a la sobrecarga de cuidadores informales de adultos mayores postrados. Rev Inf Cient [Internet]. 2023 [citado día mes año]; 102:4096. Disponible en: <http://www.revinfcientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/4096>

INTRODUCCIÓN

El envejecimiento de la población es uno de los más importantes fenómenos del siglo XXI, ya que trae profundas modificaciones en las estructuras sociales, económicas y culturales; situación ya experimentada en los países desarrollados donde los mayores de 60 años alcanzan tasas de 15 % a 20 % de la población general.⁽¹⁾

A nivel mundial, entre 2015 y 2030 la población de 60 años y más se elevará de 900 millones a más de 1 400 millones de personas. Ello supone un incremento del 64 % en tan solo 15 años, siendo el grupo de edad que más crece. En términos relativos, el porcentaje de población de 60 años y más pasará del 12,3 % en 2015 al 16,4 % en 2030.⁽²⁾

En la Unión Europea, las personas mayores de 65 años representan en estos momentos una quinta parte de la población del bloque, mientras que el número de personas de 80 años o más se ha duplicado en las últimas dos décadas, pasando del 3 % en 2001 al 6 %. Mientras tanto, el número de personas menores de edad ha disminuido del 23 % en 2001 al 20 % en 2021.⁽²⁾

América Latina y el Caribe registrarán un rápido cambio en su estructura demográfica en las próximas décadas. La relación entre las personas mayores de 65 años y los adultos más jóvenes y la tasa de dependencia entre las personas mayores aumentará en 11 y 14 puntos porcentuales en las próximas tres décadas, respectivamente. En este contexto, es probable que el crecimiento económico y las cuentas públicas se vean afectados. Pero las consecuencias del envejecimiento de la población pueden ser menos preocupantes de lo que sugiere una medida como la tasa de dependencia.⁽³⁾

De igual modo, la población cubana ha experimentado una reducción simultánea en el porcentaje de personas menores de 15 años, frente al aumento del peso relativo de la población de 60 años y más. Al finalizar el año 2021, las personas de 60 años y más representaron el 21,6 % del total.⁽⁴⁾

En 2020, en provincia Holguín, había 217 919 personas mayores de 60 años, 103 583 de sexo masculino y 114 336 del sexo femenino. Al municipio Cacocum le pertenecían 8 054.⁽⁵⁾

En el área de salud de Cacocum existen 3 543 adultos mayores, de los cuales 413 presentan diabetes mellitus, 2 077 hipertensión arterial, 9 enfermedad renal crónica, 98 enfermedad cerebrovascular, 162 discapacitados físico-motores, 21 discapacitados visuales, 74 oncológicos y 129 encamados; lo que crea discapacidad y diferentes grados de dependencia de los adultos mayores.⁽⁶⁾

La realización de un estudio descriptivo que permita conocer las características de los cuidadores informales a cargo de pacientes encamados se hace novedoso pues, además de no haberse realizado antes en esta área de salud, constituiría una herramienta útil en el momento de dar una atención diferenciada a este grupo de riesgo, que por la labor que realizan tiene un mayor riesgo de enfermar debido a la sobrecarga que sufren.

Se realiza, por tanto, un estudio con el objetivo de determinar los factores de riesgo asociados a la sobrecarga de cuidadores informales de adultos mayores postrados del área de salud de Cacocum, Holguín, en el período comprendido entre el 5 de julio de 2021 y el 29 de agosto de 2022.

MÉTODO

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal, en pacientes del área de salud correspondiente al Policlínico Docente "Rubén Batista Rubio", del municipio Cacocum de provincia Holguín, con el objetivo de determinar los factores de riesgo asociados a la sobrecarga de cuidadores informales de adultos mayores postrados del área de salud de este municipio, en el período comprendido entre el 5 de julio de 2021 y el 29 de agosto de 2022.

El universo estuvo conformado por la totalidad de los cuidadores de adultos mayores postrados (N=129), de donde se obtuvo una muestra de 106 cuidadores informales por muestreo no probabilístico intencional (n=106).

Criterios de inclusión: pertenecer al área de salud de Cacocum, ser cuidadores directos de adultos mayores postrados, desempeñar la tarea de cuidador durante más de un año y la voluntariedad de participar en el estudio.

Criterio de exclusión: aquellos cuidadores que ocupan la plaza de asistente social de salud.

Para determinar la sobrecarga de los cuidadores en estudio se utilizó la escala de medida de sobrecarga y necesidad de apoyo profesional para cuidadores formales e informales de Zarit⁽⁷⁾, considerada como una prueba psicométrica autoadministrable de calificación objetiva compuesta por 22 ítems. Con esta escala se mide la carga percibida a través de tres componentes principales: impacto del cuidado, carga interpersonal y expectativas de autoeficacia; siendo estos los tres componentes principales para identificar la carga en el cuidador.

Cuenta con 5 alternativas de respuesta que van desde Nunca (0) a Casi siempre (4). La puntuación total es la suma de todos los ítems, el rango oscila entre 0 (puntuación mínima) y 88 (puntuación máxima). Esta prueba tiene sensibilidad de 100 %, especificidad de 90,5 %, valor predictivo positivo de 95,4 % y valor predictivo negativo de 100 % para determinar la sobrecarga del cuidador.

Se identificó el grado de sobrecarga de cuidador y se calificó de la siguiente manera: ausencia de sobrecarga (≤ 46 puntos); presencia de sobrecarga (≥ 47 puntos).

Las variables estudiadas fueron: edad, sexo, nivel educacional, promedio de horas diarias dedicadas al cuidado del enfermo, vínculo del cuidador con el enfermo y presencia de sobrecarga del cuidador.

Los datos obtenidos fueron analizados y procesados mediante los métodos y procedimientos de la estadística descriptiva: distribución de frecuencias simples, números absolutos y porcentaje. Se confeccionó una base de datos con la ayuda de Microsoft Excel (Office, 2010) y, luego, mediante el programa SPSS para Windows, versión 28, se obtuvo el estadígrafo correspondiente.

Se tomaron en cuenta los principios éticos de la investigación según la Declaración de Helsinki y el establecido por Comisión de Ética Internacional. Se mantuvo la confidencialidad de los datos de las personas en los datos recopilados de la escala de medida de sobrecarga y necesidad de apoyo profesional para cuidadores formales e informales de Zarit.

RESULTADOS

La Tabla 1 muestra la distribución de cuidadores informales de adultos mayores postrados según edad y sexo, donde se observó un predominio del grupo de edad de 60-69 años con un total de 35 cuidadores (33,0 %) y del sexo femenino en todos los grupos de edades.

Tabla 1. Cuidadores informales de adultos mayores postrados según edad y sexo

Grupos de edad	Masculino		Femenino		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
30 - 39 años	1	5,26	9	10,34	10	9,43
40 - 49 años	1	5,26	18	20,68	19	17,92
50 - 59 años	6	31,57	28	32,18	34	32,07
60 - 69 años	9	47,36	26	29,88	35	33,01
70 y más	2	10,52	6	6,89	8	7,54
Total	19	17,92	87	82,07	106	100,00

Fuente: elaboración propia.

En cuanto al nivel de escolaridad y presencia de sobrecarga, se observaron los mayores valores en los cuidadores que vencieron el duodécimo grado, con una totalidad de 42 para un 39,6 %. Mientras que el predominio de sobrecargados se encontró en 99 para un 93,4 %. El estadígrafo evidenció que no existió relación estadísticamente significativa entre el nivel de escolaridad y la presencia de sobrecarga (Tabla 2).

Tabla 2. Cuidadores informales de adultos mayores postrados según nivel de escolaridad y presencia de sobrecarga

Nivel de escolaridad	Presencia de sobrecarga		Ausencia de sobrecarga		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Sexto grado	3	3,03	-	-	3	2,83
Noveno grado	26	26,26	1	14,28	27	25,47
Técnico medio	9	9,09	2	28,57	11	10,37
Duodécimo grado	40	40,40	2	28,57	42	39,62
Universitario	21	21,21	2	28,57	23	21,69
Total	99	93,39	7	6,60	106	100,00

Fuente: elaboración propia.

$X^2 = 0,459$ (Valor significativo al comparar con el otro grupo Ji-cuadrado de Pearson, $\alpha = 0,05$).

La Tabla 3 muestra la distribución de cuidadores informales de adultos mayores postrados según vínculo del cuidador con el enfermo y presencia de sobrecarga. En esta se nota claramente que la mayor cantidad de cuidadores posee vínculo familiar con el enfermo, con una totalidad de 101 para un 95,3 %. El estadígrafo evidenció una relación estadísticamente significativa entre el vínculo del cuidador con el enfermo y la presencia de sobrecarga.

Tabla 3. Cuidadores informales de adultos mayores postrados según vínculo del cuidador con el enfermo y presencia de sobrecarga

Vínculo del cuidador con el enfermo	Presencia de sobrecarga		Ausencia de sobrecarga		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Familiar	96	96,96	5	71,42	101	95,28
No familiar	3	3,03	2	28,57	5	4,71
Total	99	93,39	7	6,60	106	100,00

Fuente: elaboración propia.

 $\chi^2 = 0,01$ (Valor significativo al comparar con el otro grupo Ji-cuadrado de Pearson, $\alpha=0,05$).

Según promedio de horas al día dedicadas al cuidado del enfermo y presencia de sobrecarga (Tabla 4), se manifestó predominio de cuidadores que dedicaban 18 horas como promedio al día al cuidado del enfermo, conformado por 38 cuidadores para un 35,8 %. El estadígrafo evidenció que no existió relación estadísticamente significativa entre el promedio de horas al día dedicadas al cuidado del enfermo y la presencia de sobrecarga.

Tabla 4. Cuidadores informales de adultos mayores postrados según promedio de horas al día dedicadas al cuidado del enfermo y presencia de sobrecarga

Promedio de horas al día dedicadas al cuidado del enfermo	Presencia de sobrecarga		Ausencia de sobrecarga		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
5,5	31	31,31	2	28,57	33	31,13
9,5	31	31,31	4	57,14	35	33,01
18	37	37,37	1	14,28	38	35,84
Total	99	93,39	7	6,60	106	100,00

Fuente: elaboración propia.

 $\chi^2 = 0,301$ (Valor significativo al comparar con el otro grupo Ji-cuadrado de Pearson, $\alpha=0,05$).

La Tabla 5 muestra la distribución de cuidadores informales de adultos mayores postrados según años dedicados al cuidado del enfermo y presencia de sobrecarga. En esta se muestra que 63 cuidadores (59,4 %) se habían dedicado de 3 a 4 años al cuidado del enfermo, seguido por los de 5 años y más, compuesto por 35 (33,01 %). El estadígrafo evidenció que existió concordancia perfecta entre los años dedicados al cuidado del enfermo y la presencia de sobrecarga.

Tabla 5. Cuidadores informales de adultos mayores postrados según años dedicados al cuidado del enfermo y presencia de sobrecarga

Años dedicados al cuidado del enfermo	Presencia de sobrecarga		Ausencia de sobrecarga		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
1-2 años	5	5,05	3	42,85	8	7,54
3-4 años	59	59,59	4	57,14	63	59,43
5 y más	35	35,35	-	-	35	33,01
Total	99	93,39	7	6,60	106	100,00

Fuente: elaboración propia.

 $\chi^2 = 0,00$ (Valor significativo al comparar con el otro grupo Chi cuadrado de Pearson, $\alpha=0,05$).

DISCUSIÓN

Los resultados encontrados en un estudio realizado por Pérez Cruz, *et al.*⁽⁸⁾ a cuidadoras familiares de mayores dependientes en un hospital de media-larga estancia, en España en el año 2020, coinciden con la presente investigación en que la mayor probabilidad de desempeñar el cargo de cuidador es una mujer con edad comprendida entre los 50 y 59 años.

Ossa Pérez⁽⁹⁾, en un estudio realizado acerca de la sobrecarga y estrés en cuidadores familiares de personas mayores en Colombia en 2018 plantea que pareciera que tener un mayor grado de escolaridad constituye un factor de riesgo para presentar el síndrome de Burnout por sobrecarga, resultado congruente con la presente investigación.

Los resultados encontrados en un estudio realizado por Soriano-Ursúa, *et al.*⁽¹⁰⁾ muestran que lo más común es que personas cuidadas y cuidadoras convivan, lo que concuerda con la presente investigación al considerar que la convivencia con el paciente genera menos oportunidades de respiro, supone el cuidado de condiciones de salud más demandantes, supone la dedicación de más horas de cuidado, particularmente en las noches, aleja mucho más de espacios de socialización lo que facilita el aislamiento y, en muchas ocasiones, exige hasta renunciar al trabajo.

Hernández Ulloa, *et al.*⁽¹¹⁾ en un estudio sobre demencia y factores de riesgo de cuidadores informales de La Habana y Matanzas en 2018, plantea que al interior de los factores socioculturales cobran especial relevancia algunas barreras cognitivas que influyen negativamente en los cuidadores que conviven con los adultos mayores encamados. Es criterio de los autores que la convivencia con el enfermo genera mayor afectividad y entrega al cuidado del mismo, con la consiguiente sobrecarga.

En el estudio realizado por Bello Carrasco, *et al.*⁽¹²⁾ a cuidadores de pacientes geriátricos en Ecuador en 2019, las horas dedicadas al cuidado diario fueron: 24 horas el 55,56 %, de 8 a 12 horas el 33,33 % y de 4 a 8 horas 11,11 % de los cuidadores estudiados, lo que coincide con los resultados del presente estudio debido a que la mayor cantidad de cuidadores conviven con los adultos mayores postrados y eso implica una mayor cantidad de horas al día al cuidado del enfermo, con compromiso de la esfera socioafectiva y el desarrollo de sobrecarga.

Callís Fernández, *et al.*⁽¹³⁾ en su estudio acerca de la sobrecarga en cuidadores de adultos mayores con demencia en 2021, registró que el promedio de horas diarias dedicadas al cuidado es elevado, lo que coincide con el presente estudio; precisamente la supervisión constante donde el cuidador dedica la mayor parte del tiempo, lo que explica la gran afectación de su vida social. Mientras más tiempo es dedicado al paciente en 24 horas, mayor será la carga que presentarán dichos cuidadores.

Carreño Moreno, *et al.*⁽¹⁴⁾ en su estudio sobre habilidad de cuidado y sobrecarga en cuidadores familiares de personas con enfermedad crónica en 2016, frente a la dedicación al cuidado, observa que la mayoría de cuidadores llevaban más de 37 meses cuidando a sus familiares y que la sobrecarga de los cuidadores demuestra responder a factores relacionados con el sexo, el grado de parentesco y los años de cuidado, lo que coincide igualmente con esta presente investigación.

Es criterio de los autores que la duración de los procesos mórbidos que enfrentan los usuarios guarda estrecha relación con el tiempo dedicado al cuidado del enfermo. Estos procesos en su mayoría son enfermedades neurodegenerativas de larga duración y con buen cuidado de larga sobrevida. Coincide, además, con los resultados obtenidos por Luengo Martínez, *et al.*⁽¹⁵⁾ en un estudio realizado en Chile en 2010 a 98 cuidadores de adultos postrados, que plantea que respecto a la variable tiempo a cargo del usuario postrado, en su mayoría llevan al cuidado de él más de 1 año.

El conocimiento de los factores fundamentales que se asocian a la sobrecarga de cuidadores informales de adultos mayores postrados permitirá trazar estrategias en función de la erradicación de la sobrecarga y lograr el cuidado del enfermo en condiciones óptimas.

Entre las limitaciones que tuvo el estudio se encontró la insuficiente dispensarización de la población de cuidadores informales de adultos mayores postrados que imposibilitó estudiar una muestra de mayor tamaño.

CONCLUSIONES

El vínculo del cuidador con el enfermo en cuanto a relación filial y los años dedicados al cuidado del mismo fueron los factores más asociados con el desarrollo de sobrecarga.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Cardona D, Segura AM, Berbesí DY, Agudelo MA. Prevalencia y factores asociados al síndrome de sobrecarga del cuidador primario de ancianos. *Rev Fac Nac Salud Pú* [Internet]. 2013 Mayo [citado 20 Mar 2021]; 31(1):30-9. DOI: <https://doi.org/10.17533/udea.rfnsp.12411>
2. Eurostat Statistics Explained. Estructura demográfica y envejecimiento de la población. *ec.europa.eu*, 2020. [citado 15 Mar 2022]. Disponible en: <https://bit.ly/40hhuKH>
3. Andres Roman D. Latinoamérica y el Caribe están envejeciendo, pero los pronósticos pueden ser mejores de lo esperado. *blogs.lse.ac.uk*; 2022. [citado 20 Oct 2022] Disponible en: <https://blogs.lse.ac.uk/latamcaribbean/2022/02/17/envejecimiento-latinoamerica-caribe-mejor-esperado/>
4. ONEI. El envejecimiento de la población. Cuba y sus territorios 2021. Centro de estudios de población y desarrollo. La Habana: ONEI; 2022. [citado 29 Dic 2022]. Disponible en: http://www.onei.gob.cu/sites/default/files/el_envejecimiento_de_la_poblacion_de_cuba_y_sus_territorios_0.pdf
5. Ministerio de Salud Pública. El Programa Nacional de Atención Integral al Adulto Mayor en Cuba apuesta por vejez activa y saludable salud.msp.gob.cu. [actualizado 28 Ene 2021; citado 24 Mar 2021]. Disponible en: <https://salud.msp.gob.cu/el-programa-nacional-de-atencion-integral-al-adulto-mayor-en-Cuba/>

6. Bermejo JC, Villacieros M, Hassoun H. Diseño y validación de dos escalas de medida de sobrecarga y necesidad de apoyo profesional para cuidadores formales e informales. *Gerokomos* [Internet]. 2017 [citado 6 Abr 2021]; 28(3):116-120. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2017000300116&lng=es
7. Zarit SH, Reever KE, Bach-Peterson J. Relatives of the Impaired Elderly: Correlates of Feelings of Burden. *The Gerontologist* [Internet]. 1980 [citado 22 de Mayo 2022]; 20(6):649-655. DOI: <https://doi.org/10.1093/geront/20.6.649>
8. Pérez-Cruz M, Muñoz-Martínez MA, Parra-Anguita L, Pino-Casado R. Necesidades atendidas por las personas cuidadoras familiares de mayores dependientes en un hospital de media-larga estancia. *Gerokomos* [Internet]. 2020 [citado 6 Abr 2021]; 31(3):130-135. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2020000300130&lng=es
9. Ossa Pérez WD. Sobrecarga y estrés en cuidadores familiares de personas mayores. [Tesis de Maestría]. Colombia: Universidad Nacional de Colombia; 2018 [citado 22 de Mayo 2022]; 128. Disponible en: <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/75652>
10. Soriano Ursúa IG, Castrejón Salgado R, Ávila Jiménez L, León Mazón MA, Toledano Jaimes CD, Albavera Hernández C, *et al.* Sobrecarga del cuidador primario de pacientes con cáncer terminal. *Aten Fam* [Internet]. 2022 [citado 1 Mayo 2022]; 29(2):85-90. DOI: <http://dx.doi.org/10.22201/fm.14058871p.2022.2.82030>
11. Hernández Ulloa E, Llibre Rodríguez JJ, Bosch Bayard R, Zayas Llerena T. Demencia y factores de riesgo en cuidadores informales. *Rev Cubana Med Gen Int* [Internet]. 2018 Dic [citado 6 Abr 2021]; 34(4):53-63. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252018000400007
12. Bello Carrasco LM, León Zambrano GA, Covená Bravo MI. Factores que predominan sobrecarga en el cuidador formal e informal geriátrico con déficit de autocuidado. *Rev Univ Soc* [Internet]. 2019 Dic [citado 6 Abr 2021]; 11(5):385-395. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202019000500385&lng=es&tlng=es
13. Callís Fernández S, Ramírez Teopes K, Ramírez Teopes K. Sobrecarga en cuidadores de adultos mayores con demencia. *Rev Med Isla de la Juventud* [Internet] 2021 Ene. [citado 17 Mayo 2022]; 21(1):1-20. Disponible en: <http://www.remij.sld.cu/index.php/remij/article/view/277/475>
14. Carreño Moreno S, Barreto Osorio RV, Duran Parra M, Ortiz VT, Romero E. Habilidad de cuidado y sobrecarga en cuidadores familiares de personas con enfermedad crónica. *Rev Cubana Enfermer* [Internet]. 2016 Sep [citado 27 Ago 2021]; 32(3). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192016000300009&lng=es
15. Luengo Martínez CE, Araneda Pagliotti G, López Espinoza MA. Factores del cuidador familiar que influyen en el cumplimiento de los cuidados básicos del usuario postrado. *Index Enfermer* [Internet]. 2010 [citado 27 Ago 2021]; 19(1):14-18. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962010000100003&lng=es

Declaración de conflicto de intereses:

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses respecto a este estudio.

Contribución de los autores:

Conceptualización: Annalie Fidelina Rondón Vázquez, Ricardo Lorenzo Mora Betancourt.

Curación de datos: Yuniór Morales Ricardo, Adel Elio Peña Carballosa.

Análisis formal: Ricardo Lorenzo Mora Betancourt, Nuris Nilda Almaguer Cruz.

Investigación: Annalie Fidelina Rondón Vázquez, Ricardo Lorenzo Mora Betancourt.

Metodología: Ricardo Lorenzo Mora Betancourt, Nuris Nilda Almaguer Cruz.

Administración del proyecto: Annalie Fidelina Rondón Vázquez, Adel Elio Peña Carballosa.

Recursos: Annalie Fidelina Rondón Vázquez, Ricardo Lorenzo Mora Betancourt.

Supervisión: Ricardo Lorenzo Mora Betancourt, Nuris Nilda Almaguer Cruz.

Validación: Annalie Fidelina Rondón Vázquez, Ricardo Lorenzo Mora Betancourt.

Visualización: Ricardo Lorenzo Mora Betancourt, Nuris Nilda Almaguer Cruz.

Redacción-borrador original: Annalie Fidelina Rondón Vázquez, Ricardo Lorenzo Mora Betancourt.

Redacción-revisión y edición: Annalie Fidelina Rondón Vázquez, Adel Elio Peña Carballosa, Nuris Nilda Almaguer Cruz, Ricardo Lorenzo Mora Betancourt, Yuniór Morales Ricardo.

Financiación:

Los autores no recibieron financiación para el desarrollo de la presente investigación.

Archivo complementario (Open Data):

[Base de datos de Factores de riesgo asociados a la sobrecarga de cuidadores informales de adultos mayores postrados](#)

